

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ЭНТЕРОСОРБЦИИ И ПРОБИОТИКОВ В СТУПЕНЧАТОЙ ТЕРАПИИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА

Максудова Л.И., Закирова У.И., Ташпулатова М. Х.

Ташкентский государственный медицинский университет,
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Актуальность. Острые кишечные инфекции (ОКИ) у детей остаются одной из наиболее актуальных проблем в современной педиатрии. Существенное влияние на рост заболеваемости оказывает сезонный фактор. В летнее время года ежегодно регистрируется подъем заболеваемости ОКИ. В связи с этим постоянно ведутся поиски наиболее эффективных методов лечения ОКИ.

Цель исследования: обосновать целесообразность применение энтеросорбента Полисорба и пробиотика энтерола при острых кишечных инфекциях у детей.

Материалы и методы: под наблюдением находилось 47 больных детей с ОКИ в возрасте от 3 до 14 лет. В первые сутки болезни было госпитализировано 34 больных (72%). Во всех случаях заболевание протекало в средней степени тяжести и сопровождалось дегидратацией I - II степени. Всем больным проводили микробиологическое исследование кала методом Р.В. Эпштейна-Литвака и Ф.Л. Вильшанской, копрограмму, общий анализ крови и мочи, биохимию крови, электролиты крови. Патогенная флора у обследованных больных детей не была обнаружена.

В зависимости от метода лечения больные были распределены на следующие группы: 1 получали традиционную терапию: диету №4, оральную (регидрон био, оралит, гастролит) и инфузионную регидратацию, кишечные антисептики (стопдиар) (15 больных); 2 группа в день госпитализации получали в комплексе с традиционной терапией энтеросорбент Полисорб (32 больных). 0,5-1 столовую ложку средства с горкой размешивали в 1/2 стакана воды, дети принимали 3 раза в день в течение 1-3 дней. Затем после назначения Полисорба использовали пробиотик энтерол по 1-2 капсуле в день. Эффективность лечения оценивалась по скорости исчезновения основных симптомов болезни (рвота, диарея, лихорадка) и нормализации лабораторных данных.

Результаты: у больных заболевание начиналось остро с лихорадки от 37,8 до 39°, беспокоили головные боли у 12 (25 %), слабость у 42 (89%), боли в животе у 38 (81 %), рвота до 2-5 раз у 33 (70 %). Отмечалась жажда и сухость во рту у 85 %, судороги в икроножных мышцах у 23 % детей. Стул был кашицеобразным у 18 (38 %), жидким, водянистым у 29 (62%) больных. Частота стула более 3 раз наблюдалась у 33 (70 %) детей. У 19 (40 %) детей диарея была вирусной этиологии. Больных беспокоили насморк, кашель, водянистые, слизистые выделения из носа, инъекция сосудов склер, зев был гиперемирован.

Наблюдения показали, что во 2 группе у больных значительно раньше отмечалась улучшение общего состояния, исчезновение симптомов интоксикации. Средняя продолжительность лихорадки составила $2,3 \pm 1,2$ дня, тогда как в 1 группе - $4,2 \pm 1,8$ дня ($p < 0,05$). Во 2 группе рвота у всех больных прекратилась в день госпитализации, на 2-3 сутки исчезли боли в животе у 28 (87%). При включении энтерола средняя длительность диареи составило $2,7 \pm 1,2$ дня, тогда как в 1 группе $5,8 \pm 1,6$ ($p < 0,05$). При микробиологическом обследовании фекалий у 29 (90 %) больных 2 группы удалось достигнуть нормального количества состава бифидо- и лактобактерий на 5-7 день болезни, тогда как в 1 группе у 7 (47%) больных ($p < 0,05$). Продолжительность стационарного лечения во 2 группе в среднем составила $4,6 \pm 0,64$ дня, тогда как в 1 группе $6,7 \pm 1,7$ дня ($p < 0,05$).

Выводы. Таким образом проведенные клинико-лабораторные исследования показали, что раннее назначение препарата Полисорба, затем пробиотика энтерола оказывает хороший терапевтический эффект. Полисорб МП обладает выраженными сорбционными и детоксикационными свойствами, энтерол сокращает продолжительность диареи, боли в животе, метеоризм. Это уменьшало сроки пребывания больных в стационаре.